

ІСТОРІЯ ТА НАРОДОЗНАВСТВО СЛОБОЖАНЩИНИ

Дьякова О.В.

*кандидат історичних наук, доцент,
провідний науковий співробітник,
Харківський обласний заклад
«Харківський науково-методичний
центр охорони культурної спадщини»*

МАРКЕРИ МАСОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ХАРКІВСЬКОЇ УРБАНІМІКИ.

Важливим елементом регіонального краєзнавства є урбаніміка. Адже, за словами академіка Дмитра Лихачова, вона створює історико-культурне обличчя міста.

Сьогодні в Україні відбувається масова заміна географічних назв. І тому цікавим є ретроспективний погляд на топонімічні перетворення, що відбувались у різних містах країни протягом її існування, зокрема у Харкові.

Тому метою даної публікації є визначення та аналіз рішень міських органів влади, які мають величезне значення в трансформації урбанімічного простору Харкова протягом XIX-XXI століть.

Першими дослідниками місцевої топоніміки вважаються історики Дмитро Багалій і Дмитро Міллер, які у своїй книзі «История города Харькова за 250 лет его существования (1655–1905)» надали реєстр перших годонімів цього населеного пункту [2, с. 530-537].

Значний внесок у дослідження історії назв вулиць і площ міста зробив історик Микола Дьяченко у своїй популярній публікації «Улицы и площади Харькова» [7].

Чимало студій, присвячених історії топоніміці, з'явились на межі XX-XXI століть. Тут слід згадати роботи Олександра Лейбфрейда і Юліани Полякової, Андрія Парамонова, Олексія Хорошковатого та ін. [13, 15, 16, 26, 27]. І з генезису харківської урбаніміки навіть було захищено дві дисертації на звання кандидата історичних наук Вікторією Нестеренко і Марією Тахтауловою [14, 21].

Для дослідження визначеної теми велике значення має джерелознавча база, до якої відносяться закони України [11, 12, 10], рішення Харківської міської думи XIX ст. [9], Харківської міської ради, міського виконавчого комітету (далі – міськвиконком) XX-XXI ст.

[19, 23, 4, 3], урбанімістичні довідники [5, 24].

Маркерами масової трансформації місцевої топоніміки автор визначає рішення місцевих органів влади, які фундаментально змінювали урбанімістичний ландшафт Харкова.

Як відомо, місто було засновано у XVII столітті. Тоді це був не єдиний простір, а агломерація города (фортеці) з довколишніми слободами, селами і хуторами, що пізніше і утворили мегаполіс. Тому вулиць, площ, провулків тощо у сучасному розумінні тоді не було. А слободи, села і хутори в основному мали антропонімічні (Іванівка, Панасівка) або потамонімічні (Немишля) номінації. У XVII ст. були лише дромоніми (дороги), що починались від городських брам і вели до визначених міст (Сумська, Московська, Полтавська, Зміївська, Ростовська, Салтівська, Белгородська та ін.). Поруч з фортецею розташовувалась велика Торговельна площа, яка пізніше поділилася на три майдана (зараз вони називаються Конституції, Павлівська, Сергіївська) [24, с. 141, 259, 272].

Протягом XVIII ст. город розширявся і через це стали з'являтися вулиці і провулки. Більшість із них мали антропологічний характер.

Першим значним реформуванням харківської

урбаніміки слід вважати звернення слобідсько-українського губернатора Івана Бахтіна від 17 грудня 1804 року до губернського землеміра [15, с. 6; 23, с. 22-23]. Згідно цього документу колезькому раднику Миколі Драгомиру було наказано визначити назви для вулиць і встановити на стовпах таблички із залізних листів, «пофарбованими пристойною фарбою та висотою від землі 2 аршини з чвертю» [23, с. 22], тобто приблизно 160 сантиметрів. До цього часу постійних назв вулиці не мали, що призводило до плутанини у визначенні місцезнаходження адміністративних установ або приватних садиб.

На думку краєзнавця Андрія Парамонова саме Микола Драгомир є автором перших відомих нам топонімів Харкова [15, с. 5]. На 1804 рік у місті нараховувалось лише 21 вулиця [підрах. авт.: 2, с. 530-537]. Утім надання їм постійних номінацій дає підставу вважати цей захід важливим для створення топонімічного ландшафту населеного пункту.

У XIX ст. місто розширювалось і на 1871 рік нараховувалось уже 91 вулиця, 118 провулків, 16 площ і 7 набережних, тобто загалом 232 одиниці вулично-дорожньої мережі (далі – ВДМ) [25, с. 251]. Міська дума, розуміючи, що місто швидко розростається, а значить кількість

ВДМ збільшуватиметься, вирішала виробити концепцію найменування хоронімів. 15 вересня 1894 року на засіданні міської думи було розглянуто питання «Про перейменування вулиць, зміну нумерації будинків і друкування списку домовласників» [9, с. 312-334]. Для розгляду цього питання на засіданні думи напередодні була сформована спеціальна група на чолі із завідувачем статистичного відділу міської управи М. Петровим. У роботі групи «брали прихильну участь» відомий історик Дмитро Багалій і секретар губернського статистичного комітету В.В. Іванов [9, с. 313]. Представниками цієї групи була прийнята система перейменувань існуючих вулиць і вироблений механізм обрання назв для нових годонімів. Було визначено, що «система ця має полягати в наступному: 1) де можливо, слід давати назви від прилеглих міст і сіл; 2) від назви установ, розташованих на даних вулицях, 3) від занять жителів, що мешкають на цій вулиці, 4) від історичних пам'яток і подій, 5) від характеру місцевості, по якій проходить дана вулиця (озера, сади і т.п.), і 6) деяким вулицям дати назви, які б увічнювали ім'я більш відомих місцевих діячів» [9, с. 314]. Вироблена у цей час концепція найменування/перейменування ВДМ з деякими відмінами діє до сьогодні. Цим же рішенням було

перейменовано 72 урбаноніма із 232 існуючих на той час, тобто 31% харківських хоронімів.

Тому прийняте міською думою рішення від 15 вересня 1894 року є важливим для подальшого формування топонімічної мапи Харкова.

Наступне масове найменування/перейменування вулиць відбулося уже при радянській період. Прийшовши до влади, комуністи вирішили змінити номінації топонімів у створеному ними Радянському Союзі. Харків, перебуваючи у складі цієї держави, не став виключенням.

Як відомо у 1920-х і до 1934 року Харків був столицею України. Тому тут відбувались грандіозні перетворення, пов'язані із модернізацією старих і будівництвом нових промислових підприємств. А це тягло за собою масове житлове будівництво. З'явилося сотні нових вулиць, провулків, площ, яким потрібно було надати назви. Крім того було вирішено надати деяким існуючим хоронімам нові імена.

Для цього у 1932 році при міській раді була створена топонімічна комісія на чолі з Голубовичем. Співпрацювала вона з відділом господарства та комунальною секцією виконкому [19, арк. 93]. 20 вересня 1936 року на засіданні міськвиконкому були затверджені нові урбанімічні

номінації. За підрахунками автора цієї публікації змінили імена 639 одиниць ВДМ [24] (за підрахунками Марії Тахтаулової – 482 об'єкти або 35% усіх топонімів [21, арк. 93]).

Того дня більшість урбанонімів отримали назви, присвячені революційним подіям другої половини ХІХ – початку ХХ ст., більшовикам-борцям із царатом, міжнародним, державним і республіканським керівникам комуністичних і соціал-демократичних партій. Порівнюючи із рішенням міської думи від 15 вересня 1894 року, можна побачити, що у радянські часи вулиці наіменовувались не тільки на честь визначних харків'ян, а й державних і навіть міжнародних політичних, партійних, військових діячів, представників науки, культури і мистецтва. При цьому «застарілими» і такими, що необхідно замінити, вважались номінації на честь харківських підприємців, поміщиків, а також еклезіоніми (назви на честь храмів і релігійних свят). Отже, Харків отримав топонімічний ландшафт із революційно-комуністичним забарвленням.

Окупація німцями Харкова у жовтні 1941 року також відбилася на реформуванні локальних топонімів. На початку окупації було створено міську управу (адміністрацію із місцевого населення), а також відновлено діяльність громадської організації «Просвіта», створено

впливовий Громадський комітет на чолі із Володимиром Доленком, розпочато випуск газети «Нова Україна».

Місцеві жителі, які позитивно зустріли німецьку владу, взяли участь у розбудові «нового порядку». Одним із важливих заходів колабораціоністи вважали перегляд назв вулично-дорожньої мережі. Уже у четвертому числі від 12 грудня 1941 року у газеті «Нова Україна» було надруковано статтю «Повернути вулицям Харкова історичні назви» [1]. У ній говорилось про створення спеціальної комісії під орудою історика Василя Дубровського, що працюватиме під егідою відділу пропаганди міської управи. Автор статі запрошував харків'ян подавати пропозиції щодо годонімів, відзначаючи, що «дуже цінними могли б бути вказівки українських харківських старожилів» [1]. Комісія працювала кілька місяців і 7 вересня 1942 року було прийнято рішення про перейменування 457 одиниць ВДМ [24]. Старим вулицям повернули дореволюційні найменування, а новопрокладеним надали нові імена. Наприклад, створені у 1930-х роках проспекти Леніна та Орджонікідзе отримали номінації відповідно Новий і Нової України (зараз це проспекти Науки і Архітектора Альошина) [24, с. 171, 225-226; 12, <https://doc.city.kharkiv.ua/uk/profile/d>

[ocument/view/id/644875](https://doc.city.kharkiv.ua/uk/profile/document/view/id/644875)]. Слід відзначити, що не всім вулицям тоді повертали історичні імена. Так, вулиця Червонопрапорна стала носити ім'я історика Володислава Бузескула (замість Каплунівська), а Бакуніна – ім'я етнографа Федора Вовка (замість Курахівська) тощо [6, с. 95].

Після визволення Харкова від нацистських окупантів 23 серпня 1943 року, вже наступного дня, 24-го, виконком міськради прийняв постанову по повернення ВДМ доокупаційних номінацій [3, арк. 6; 21, арк. 97]. У той же час харківська радянська адміністрація побачила наскільки «в'їдливими» виявились деякі «старі» урбаноніми. Тому 2 жовтня 1945-го і у 1954 році виконком міськради прийняв рішення про упорядкування назв харківських вулиць, де частині вулиць повернули історичні найменування (наприклад, вулиці Сумській) або все ж таки залишили радянські (як-от площам Пролетарська й Рози Люксембург – зараз вони мають імена, отримані у ХІХ ст., відповідно Сергіївська і Павловська [19, <https://doc.city.kharkiv.ua/uk/profile/document/view/id/630153>, <https://doc.city.kharkiv.ua/uk/profile/document/view/id/646779>; 24, с. 259, 272])

Протягом майже 60 років кардинальних перетворень в урбаніміці Харкова не відбувалосьь.

Робились найменування/перейменування вулично-дорожньої мережі, що пов'язано із забудовою нових мікрорайонів або приєднанням приміських поселень; деяким вулицям надавались імена репресованих у 1930-х роках партійних робітників і військовиків, чимало було названо вулиць на честь учасників нацистсько-радянської війни, земляків або визволителів від нацистів. Утім вони не носили масового характеру і не мали значного впливу на емоційне ставлення більшості харків'ян до нових номінацій. Хоча поява на початку ХХІ ст. таких антропомінів, як Леся Курбаса, Миколи Куліша у 2006-му

[19, <https://doc.city.kharkiv.ua/uk/profile/document/view/id/372762>] або Володимира Винниченка у 2012 роках

[19, <https://doc.city.kharkiv.ua/uk/profile/document/view/id/611422>] показувала, що в місті відбудеться масова заміна існуючих на той час хоронімів. Не знали лише коли це трапитиметься.

А це сталося у 2015 році. Після перемоги на Майдані у 2014 році радикально налаштовані українські націоналісти почали вимагати від уряду якомога швидше позбутися всього, що нагадувало б про радянський період в історії України. Перш за все вони стали зносити пам'ятники присвячені

радянським діячам (знаменитий ленінопод) і вимагати перейменування географічних назв, що відображали радянське минуле або знову ж таки присвячувались відомим постатям поборників радянської влади. Одним із перших у цьому плані слід вважати закон «Про правовий статус та вшанування пам'яті борців за незалежність України у ХХ столітті» від 9 квітня 2015 року [11], який змінював пантеон героїв-борців за незалежність України. До цього списку у більшості входило антибільшовицькі налаштовані постаті. Але все ж таким важливим для топонімічної реформи став прийнятий того ж дня закон «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» [12], відомий як «закон про декомунізацію». У цьому документі наголошується про необхідність змінити «назви областей, районів, населених пунктів, районів у містах, скверів, бульварів, вулиць, провулків, узвозів, проїздів, проспектів, площ, майданів, набережних, мостів, інших об'єктів топоніміки населених пунктів, підприємств, установ, організацій, у яких використані імена або псевдоніми осіб, які обіймали керівні посади в комуністичній партії (посаду секретаря районного

комітету і вище), вищих органах влади та управління СРСР, УРСР (УСРР), інших союзних або автономних радянських республік, працювали в радянських органах державної безпеки, а також назви СРСР, УРСР (УСРР), інших союзних або автономних радянських республік та похідні від них, назви, пов'язані з діяльністю комуністичної партії (включаючи партійні з'їзди), річницями Жовтневого перевороту 25 жовтня (7 листопада) 1917 року, встановленням радянської влади на території України або в окремих адміністративно-територіальних одиницях, переслідуванням учасників боротьби за незалежність України у ХХ столітті (крім назв, пов'язаних з опором та вигнанням нацистських окупантів з України або з розвитком української науки та культури)» [12, ст. 1, п. 4, пп. є]. Причому зробити це потрібно було за сім місяців після прийняття документу. І напередодні затвердження нових урбанонімів треба було провести громадські слухання, щоб продемонструвати демократичність нової влади і що робилося це із урахування думки місцевого населення.

У Харкові таке рішення було прийнято на сесії міської ради 20 листопада 2015 року [19, <https://doc.city.kharkiv.ua/uk/profile/document/view/id/644875>]. У наступному році були прийняті додаткові розпорядження

тодішнього мера Харкова Генадія Кернеса [19, <https://doc.city.kharkiv.ua/uk/profile/document/view/id/646779>] і тодішнього голови Харківської обласної державної адміністрації Ігоря Райніна [20], які доповнювали рішення сесії міської ради.

Топонімічні зміни, що відбувались у 2015-2016 роках, несли у собі перш за все ідеологічне забарвлення, адже слід було змінити назви, пов'язані із історією компартії, носіями цієї комуністичної ідеології. Тодішній голова Харківської обласної державної адміністрації Ігор Райнін відзначав, що в основу урбанімічних перейменувань закладатимуться такі критерії, як законність, патріотичність і символізм [18] (утім ігнорувалась історія самого краю). При виконанні закону було змінено назви 273 елементам ВДМ [підрах. автором за: 18, 20, 22].

Наступне велике перейменування сталося у 2023 році. Воно корелюється із російсько-українською війною, розпочатою 24 лютого 2022 року. Чимало патріотично налаштованих громадян України, обурені вчинком російської влади, стали вимагати від свого уряду позбавити населені пункти від усього, що нагадувало б про російську присутність в країні. В результаті 21 березня 2023 року був прийнятий закон «Про засудження та заборону пропаганди російської

імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії» [10]. Згідно цього документу «назви областей, районів, населених пунктів, районів у містах, скверів, бульварів, вулиць, провулків, узвозів, проїздів, проспектів, площ, майданів, набережних, мостів, інших об'єктів топонімії населених пунктів, підприємств, установ, організацій на території України, яким присвоєні імена або псевдоніми осіб, які відповідають критеріям, встановленим підпунктами "в" і "г" цього пункту, назви подій, пов'язаних із реалізацією російської імперської політики, назви російських міст та інших географічних, історичних та культурних об'єктів Російської Федерації, що не пов'язані безпосередньо із захистом політичних, економічних, культурних прав Українського народу, розвитком української національної державності, науки, культури або з культурою поневолених народів Російської Федерації» [10, ст. 2, п. 4, пп. є].

Виконання цього правового акту було надто важким через необхідність швидко змінити майже півтисячі назв із 2947 одиниць ВДМ [8]. Тому розгляд рішень щодо перейменування об'єктів топонімії міста Харкова відбувався майже на кожній сесії міської ради протягом 2023-2024 років. Станом на кінець 2017 року було перейменовано 556

одиниць ВДМ [підраховано автором за особистими зверненнями до відділу з питань топоніміки та охорони історико-культурного середовища міськвиконкому і департаменту масових комунікацій та забезпечення доступу до публічної інформації обласної військової адміністрації].

У якості нових номінацій були використані нейтральні назви, а також на честь українських, європейських міст, країн, географічних і природньо-географічних об'єктів. Серед постатей, чий імена нанесли на мапу Харкова є захисники України ХХ-ХХІ ст. (у більшості антирадянські і русофобські налаштовані), історичні особистості, які пов'язані із містом (народились, навчались або жили тут) і відіграли значну роль у розвитку науки і культури України чи навіть світу.

Слід відзначити, що на сучасному етапі реформування топонімічного ландшафту міста замінюються антропоніми, що нагадують про події німецько-радянської війни 1941-1945 років: Героїв Радянського Союзу, радянських людей – символів мужності, героїзму і відданості своїй державі.

Отже, аналізуючи маркери важливих перейменувань харківських топонімів, можна побачити як загальні, так і унікальні тенденції. До загального слід

віднести звернення до певних критеріїв урбаніміки, таких як: антропоніми, ойконіми, гідроніми, геоортоніми (на честь пам'ятних дат), фітоніми та ін. У той же час у місті відсутні планетоніми, пелагоніми (на честь океанів), зооніми, вулканоніми.

Слід відмітити загальність деяких реформ із відмінністю від інших. Так, пропозиція губернатора Івана Бахтіна від 17 грудня 1804 року, рішення міської думи від 15 вересня 1894 року і рішення міської управи від 7 вересня 1942 року можна вважати незаідеологізованими на відміну від інших. При аналізі цих рішень можна побачити самостійність місцевої адміністрації у виборі назв хоронімам. Особливо це стосується рішень ХІХ століть.

У той же час слід зупинитися на перейменуваннях, що відбулися під час нацистської окупації. Адже відомо, що місцева цивільна влада усі свої дії і заходи узгоджувала із офіцером-куратором, призначеним німецькою комендатурою. Однак аналізуючи список назв ВДМ 1942 року, можна побачити, що німецька адміністрація не нав'язувало топонімічній комісії якихось вимог і не надавало рекомендацій стосовно найменування урбанонімів. До окупаційної влади можна віднести лише дві номінації: вулиця Адольфа Гітлера (зараз – Кооперативна) і

площа Німецької Армії (зараз – Свободи) [24, с. 142, 283-284]. Але вони могли бути запропонованими кимсь із тогочасних колабораціоністів, а не німецькою адміністрацією.

У той же час рішення виконкому від 20 вересня 1936 року, а також рішення сесій міської ради 2015-2024 років слід вважати політично заангажованими.

А тут необхідно відмітити деяку різницю. При розборі переліку найменувань 1936 року не виявлено наказів вищих органів влади на честь кого і чого називати вулиці. Подальші перейменування антропонімів через репресії постатей на честь кого було найменовано вулицю про це також свідчать. І, хоча не виявлено тогочасних рекомендацій стосовно найменувань/перейменувань вулиць, все ж тотожні урбаноніми в різних населених пунктах Радянського Союзу переконують, що якісь настанови вищими органами влади у цьому плані робилися.

Починаючи з 2015 року, географічні перейменування відбуваються під щільним контролем держави. Існуючий у виконкомі відділ з питань топоніміки та охорони історико-культурного середовища Харківської міської ради з 2020 року у своїй роботі «керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної

Ради України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, актами Президента України, рішеннями Харківської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами» [19, <https://doc.city.kharkiv.ua/uk/profile/document/view/id/714257>]. У цьому пункті функціональних обов'язків не додана ще одна установа, що безпосередньо впливає на діяльність працівників відділу – це Український інститут національної пам'яті, який на підставі підібраних матеріалів і документів надає відповідні вказівки стосовно доцільності існування тієї чи іншої географічної назви.

Також можна побачити тотожне у роботі топонімічної комісії під головуванням В. Дубровського і сучасного відділу з питань топоніміки та охорони історико-культурного середовища. Воно полягає у попередньому обговоренні вуличної номінації харків'янами перед її нанесенням на топонімічну мапу Харкова.

Отже, розглядаючи основні маркери трансформації урбанонімічного простору Харкова протягом XIX-XXI століть, можна побачити як поступово із суто місцевого питання найменування/перейменування вулично-дорожньої мережі

перетворилося на підконтрольну державній владі проблему з прийняттям відповідної нормативно-правової бази, а тематика номінацій стає ідеологічно заангажованою з певним набором антропонімів. У той

Список використаних джерел

1. Б.Р. Повернути вулицям Харкова історичні назви. *Нова Україна*. 1941. 12 грудня.

2. Багалеї Д.И., Миллер Д. П. История города Харькова за 250 лет его существования (1655–1905): ист. моногр.: в 2 т. Харьков: [б. и.], 1993. Т. 1. XVII–XVIII вв. 568 с.

3. Державний архів Харківської області. Ф. Р-408. Оп. 11. Спр. 6. 56 арк.

4. Державний архів Харківської області. Ф. Р-408. Оп. 8. Спр. 662. 412 арк.

5. Довідник об'єктів топоніміки по місту Харків. [Електронний ресурс] – Електронні дані. – Харків, 2020. – Режим доступу: <http://kh-districts.inf.ua>.

6. Дьякова О. Зміни у топоніміці Харкова під час гітлерівської окупації. *Проблеми історії та археології України: Матеріали VI Міжнар. наук. конф., присвяч. 150-річчю з дня народж. ак. В.П. Бузескула* (Харків, 10-11 жовтня 2008 р.). Харків: ТОВ «НТМТ», 2008. С. 94-95.

7. Дьяченко Н.Т. Улицы и площади Харькова. Харьков: Прапор, 1977. 271 с.

же час на сучасному етапі харків'яни мають можливість пропонувати той чи інший топонім або голосувати за запропонований.

8. Єдиний адресний реєстр : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://geo-portal.com.ua/kharkiv/zones.html>

9. Журнал очередного собрания Харьковской Городской Думы № 11. Заседание 15 сентября 1894 года. *Журнал Харьковской городской думы* (Харьков). 1894.

10. Закон України № 3005-IX від 21 березня 2023 року «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії». *Відомості Верховної Ради*. 2023, № 65, ст.221.

11. Закон України № 314-VIII від 9 квітня 2015 року «Про правовий статус та вшанування пам'яті борців за незалежність України у ХХ столітті». *Відомості Верховної Ради України*. 2015, № 25, ст.190.

12. Закон України № 317-VIII 9 квітня 2015 року «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки». *Відомості Верховної Ради*. 2015, № 26, ст.219

13. Лейбфрейд А.Ю.,

Полякова Ю.Ю. Харьков. От крепости до столицы: заметки о старом городе. Харьков: Фолио, 2001. 335 с.

14. Нестеренко В.О. Міський простір Харкова: історія забудови та заселення (кінець XVIII – початок XX ст.): дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Нестеренко Вікторія Олександрівна. Харків, 2018. 272 с.

15. Парамонов А.Ф. Улицы старого Харькова. Харьков: Фолио, 2020. 378 с.

16. Плотицер Е.А. Слово о родном городе. Харьков: Золотые страницы, 2009. 200 с.

17. Протоколи засідань Громадської комісії з найменувань вулиць при відділі культури Харківського міськвиконкому (1977-1990 рр.) / укл. О.С. Новак. Харків: ФОП Бровін О.В., 2022. 124 с.

18. Райнин: Законность, патриотичность и символизм - критерии переименования харьковских улиц. *Дозор.ua*: [Електронне видання]. 2016. 18 мая. – Режим доступу: <https://dozor.com.ua/news/region/1174467.html>

19. Рішення Харківської міської Ради народних депутатів і розпорядження голови міста та голови облдержадміністрації за 2015-2024 роки [Електронний ресурс] – Електронні дані. – Харків, 2020. – Режим доступу: <https://www.city.kharkiv.ua/uk/>

20. Розпорядження

Харківської обласної військової адміністрації № 181 від 17.05.2016 «Про перейменування об'єктів топоніміки м. Харкова» [Електронний ресурс] – Електронні дані. – Харків, 2020. – Режим доступу: <https://kharkivoda.gov.ua/content/documents/808/80788/files/160517-01-11-zagal-181-rozp.pdf>

21. Тахтаулова М. Ю. Історичний розвиток адресної урбанонімії міста Харкова (середина XVII – початок XXI століття) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 – Історія України / Тахтаулова Марія Юріївна. Харків, 2016. 237 с.

22. У Харкові "декомунізували" ще 48 вулиць і 5 районів. *Українська правда*. 2016. 3 лютого: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://www.pravda.com.ua/news/2016/02/3/7097721/>

23. Харків. Збірник архівних документів і матеріалів / Упоряд.: Л.М. Момот, О.С. Гніздило, Л.П. Добреля, Т.В. Чернявська. Харків: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2004. 320 с. з іл.

24. Харьков: справочник по названиям: 7000 улиц, площадей, скверов, районов... / сост.: Е. Н. Дмитриева, Е. В. Дьякова, Н. М. Харченко. Харьков : САГА, 2011. 432 с.

25. Харьковский календарь на 1871 год с картой Харьковской губернии. / Сост. и

издал А. Подвысоцкий. Харьков: Типография К.В. Счасни, 1870. 582 с.

26. Хорошковатый А. Имена на карте города. *Слобода*.

1998. 20, 23, 27 января, 5 февраля.

27. Хорошковатый А. Имя твое, улица. *Слобода*. 1996. 27 апреля.

Місостов Т.Ю.

*кандидат історичних наук, доцент,
доцент кафедри всесвітньої історії
ХНПУ імені Г.С. Сковороди*

**ХАРКІВСЬКИЙ «НАУКОВИЙ ДЕСАНТ» У ВИВЧЕННІ МІСЦЕВИХ
СТАРОЖИТНОСТЕЙ СУМСЬКОГО РЕГІОНУ.**

Сумський регіон – це особливий край, цікавий, як своєю давньою славетною історією, так і своєрідною унікальністю історико-географічного розташування. До офіційного створення Сумської області як окремої територіально-географічної одиниці (10 січня 1939 року), територія Сумщини входила до трьох сусідніх спочатку губерній, а потім областей: Харківської, Чернігівської та Полтавської. Відповідно, в історичному ракурсі терени Сумщини входили до кількох етнокультурних та історико-географічних регіонів, одним з яких була Слобідська Україна або Слобожанщина з центром у місті Харкові. Безумовно, це мало позитивне значення для розвитку історико-краєзнавчих досліджень на Сумщині частина якої, так би мовити, входила до сфери наукових інтересів харківських дослідників

історії Слобожанщини. В ракурсі розгортання історико-краєзнавчого руху на Харківщині та розвитку системного вивчення історичного минулого Слобідської України, харківські дослідники неодноразово звертали свою увагу на вивчення місцевих старожитностей тих районів Сумщини, які входили до складу Слобожанщини.

Відомо, що краєзнавче вивчення Сумщини розпочалось з кінця XVIII століття і практично до середини XIX століття мало характер поодиноких спроб окремих краєзнавців (Г. Калиновський, О. Маркович, М. Маркевич та інші) проводити етнографічні та фольклористичні дослідження в деяких повітах Сумського регіону. Більш широке і системне розгортання дослідницького руху по вивченню історії Сумщини розпочалося вже у другій половині XIX століття. Пов'язано це було,